

महिला और शिक्षा

श्रीमती मेटकरी शोभनतारा प्रभाकर

Shivane M V & Jr College Shivane .

Corresponding author- श्रीमती मेटकरी शोभनतारा प्रभाकर

Email – shobhantarametkari1980@gmail.com

किसी भी देश को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए वहाँ की महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। यह एक तरह से उस दवाई की भांति है जो मरीज को ठीक होने में मदद करती है और फिर उसे सेहतमंद बनने में मदद करती है। महिला शिक्षा एक बहुत मुद्दा है भारत को आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से विकसित बनाने में शिक्षित महिला उस तरह का औजार है जो भारतीय समाज पर और अपने परिवार पर अपने हुनर तथा ज्ञान से सकारात्मक प्रभाव डालती है।

भारतीय समाज के सही आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नारी शिक्षा बेहद जरूरी है। महिला एवं पुरुष दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से साइकिल का संतुलन दोनों पहियों पर निर्भर होता है उसी तरीके से समाज विकास भी पुरुष और महिला के कंधों पर आश्रित है। दोनों ही देश को नई उंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं इसलिए दोनों को ही बराबर की शिक्षा का हक मिलना जरूरी है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक की शिक्षा का अंतर गिरा तो समाज की प्रगति होना नामुमकिन है।

1848 में पहली भारतीय महिला अध्यापिका सावित्रीमाई फुलेजी ने और उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुलेजी ने स्कूल खोला था। तब से महिला की शिक्षा शुरू हुई। महिला का शिक्षित होना जरूरी है यह सावित्रीमाईजीने जान लिया था। कई तरह की समस्या होने पर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा था। पौराणिक युग से लेकर आजादी के बाद के समय तक महिला साक्षरता को लेकर किए गए प्रयासों बहुत प्रगति हुई है। हालाँकि अभी यह कार्य संतुष्टि के अंतर तक नहीं पहुँचा है। अभी भी इस दिशा में काफी काम करना बाकी है। भारत के विभव में बाकी देशों से पिछने के पिछे महिला साक्षरता की कमी का ही होना है। भारत में महिला साक्षरता को लेकर गंभीरता इसलिए कम है क्योंकि बहुत पहले समाज में महिलों पर तरह-तरह की पाबंदियाँ थोप दी गई थी। इन पाबंदियों का जल्द ही हटाने बेहद जरूरी है। इन प्रतिबंधों को हटाने के लिए हमें महिला शिक्षा को लेकर व्यापक अंतर जागरुकता फैलानी होगी और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति प्रेरित करना होगा। जिससे वे आगे आकर समाज, परिवार, देश को बदलने से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।

भारत की उन्नति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपने बच्चों की पहली अध्यापिका माँ ही होती है जो उन्हें जीवन की अच्छाईयों और बुराईयों से अवगत कराती है। अगर नारी शिक्षा को नजरंदाज किया गया तो देश के भविष्य के लिए यह किसी खतरे से कम नहीं होगा। एक अनपढ़ महिला में वो काबिलियत नहीं होती जिससे वह अपने परिवार, बच्चों का सही ख्याल रख सके। यदि महिला शिक्षित न होने पर आने वाली पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। हम महिला साक्षरता के लिए प्रयास करेंगे तो इसका असर अच्छा होगा। नेल्सन मंडेला ने कहा था की दुनिया को बदलने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा औजार है। पहले के समय में महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था। उन्हें पढ़ने-लिखने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता था। इसी कारण वश दुनिया के कई देश विकास नहीं कर पाए क्योंकि उनकी आधी आबादी अशिक्षित रह गई।

... 2 ...

.. 2 ...

पहले के मुकाबले अब वक्त बदला है। भारत जैसे देश में अब सिर्फ लड़कों को ही शिक्षा हा हक नहीं बल्कि लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार है। आज हमारे देश में लड़कियाँ भी लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं।

" देश को है अगर आगे बढ़ाना , तो नारी को होगा पढ़ाना "

किसी भी राष्ट्र की तरक्की हेतु उस राष्ट्र की महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे - आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। एक शिक्षित नारी राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का आधार होती है। महिला साक्षरता नए जमाने की अहम जरूरत है। महिलाओं के शिक्षित हुए बिना हम देश के उज्वल भविष्यकी कल्पना भी नहीं कर सकते परिवार, समाज, और देश की उन्नति में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लोकतंत्र को सफल बनाने का एक मात्र रास्ता यही है की महिलाओं तथा पुरुषों को शिक्षा हासिल करने के लिए बराबरी का हक दिया जाए।

शिक्षा का कार्य तो व्यक्ति के विवेक को जगाकर उसे सही दिशा प्रदान करना है। शिक्षा सभी का समान रूप से हित-साधन करती है। भारत जैसे विकासशील देश में नारी की शिक्षा का महत्व इसलिए अधिक है कि वह देशकी भावी पिढी को योग्य बनाने के कार्य में उचित मार्गदर्शन कर सकती है बच्चे सबसे अधिक माताओं के सम्पर्क में रहा करते हैं। आज महिला शिक्षा के महत्व को पहचानना बहुत आवश्यक है क्योंकि वे अपने बच्चों की मार्गदर्शक होती हैं। 21 वीं सदी में भी कई लोग महिला की उपेक्षा करते हैं व उन्हें तुच्छ समझते हैं। इस सोच के पिछे का कारण है कि हमने अपने संस्कार , संस्कृति, शास्त्र आदि भुला दिए जिनमें महिला को लक्ष्मी, सरस्वती तथा काली का रूप बताया गया है अर्थात् महिला धन, विद्या, तथा शक्ति तीनों प्राप्त अथवा ग्रहण कर सकती हैं। आज के युग में महिला कितनीही

सदाचारी और सभ्य क्यों न हो, अगर वह शिक्षित नहीं है तो उस की विशेषताओं व गुणों का कोई माय नहीं है, उसकी समझदारी भरी बात को दरकिनार कर दिया जाता है अशिक्षित महिलाओं को लोग रुढ़िवादी प्रथाओं रुपी जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर उनको हर बात पर दबाया जाता है।

महिला शिक्षा के उद्देश्य एक नहीं अनेक हैं। महिला शिक्षा नारी को आत्मनिर्भर होने में सहायता करती है और उसमें खुद पर भरोसा करने के गुणों का भी विकास करती है। शिक्षित नारी आज पुरुष के समान अधिकार प्राप्त कर सकती है। महिला शिक्षा के द्वारा महिला अपनी प्रतिभा और शक्ति से कई अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दिखाई देती है। नारी शिक्षित होने के परिणाम स्वरूप आज देश और समाज के एक से एक ऐसे बड़े उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही है, जो पुरुष भी नहीं कर सकता। महिला शिक्षा से महिलाओं में आत्मनिर्भरता का गुण उत्पन्न होता है, वह स्वावलंबन के गुणों से युक्त होकर पुरुष को चुनौती देती है। शिक्षित होने के फलस्वरूप ही आज नारी समाज में सुरक्षित है। भारत में महिला साक्षरता पहले के अपेक्षा काही बेहतर हुई है।

... 3 ...

... 3 ...

महिला सशक्तीकरण में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा से ही नारी में फैसले लेने की क्षमता का विकास होता है, महिला सशक्तीकरण होना आवश्यक है। नारी शिक्षा को देश के प्रत्येक कोने में पहुँचाने के लिए और इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएँ बनाई हैं।

- 1) बेटी बचावो बेटी पढाओ कार्यक्रम
- 2) किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना
- 3) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
- 4) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना
- 5) प्रधानमंत्री उज्वला योजना

जब हरएक नारी शिक्षा प्राप्त करेगी तो हमारे देश, समाज और परिवार के विकास, उनके मार्गदर्शन और उन्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। हम सभी

को नारी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। हर एक नारी को शिक्षित करना बहुत जरूरी है।

संदर्भ :-

- 1) महिला सशक्तीकरण 2012
- 2) देश विकास में महिलाओं का योगदान 2017
- 3) महिला शिक्षा का महँव 1949
- 4) <https://hindilearning.in>